

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

Prior consultation in Colombia: a mechanism for participation and self-determination in development contexts

Lina Marcela Cruzado Jiménez¹
Universidad Sergio Arboleda

Resumen: El presente estudio examina el derecho a la consulta previa como un mecanismo cardinal en la salvaguarda de los derechos humanos de las comunidades indígenas en Colombia, profundizando en su vinculación intrínseca con el derecho a la autodeterminación, la protección del derecho a la vida en su dimensión cultural y la preservación de la identidad colectiva.

De lo que precede y a través de un enfoque jurídico-normativo, se analizan los marcos regulatorios internacionales y nacionales, destacando el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y las disposiciones constitucionales de Colombia.

A través de un análisis crítico de casos emblemáticos, se evalúa la eficacia de la consulta previa como garante de la participación libre, previa e informada, y se proponen recomendaciones para robustecer este instrumento como la columna vertebral en la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Palabras clave: Autodeterminación, consulta previa, comunidades indígenas, desarrollo sostenible, derechos colectivos.

Abstract: This study examines the right to prior consultation as a cardinal mechanism in safeguarding the human rights of indigenous communities in Colombia, delving into its intrinsic link with the right to self-determination, the protection of the right to life in its cultural dimension and the preservation of collective identity.

¹ Licenciada en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Administrativo por la misma universidad y magíster en Derechos Humanos por la UNIR. Actualmente asesora del Ministerio Público en la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Valledupar, Cesar. E-mail: cruzadolina0118@gmail.com

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

From the foregoing and through a legal-normative approach, the international and national regulatory frameworks are analyzed, highlighting ILO Convention 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the constitutional provisions of Colombia.

Through a critical analysis of emblematic cases, the effectiveness of prior consultation as a guarantor of free, prior and informed participation is evaluated, and recommendations are proposed to strengthen this instrument as the backbone of the protection of the rights of indigenous peoples.

Key words: Self-determination, prior consultation, indigenous communities, sustainable development, collective rights.

INTRODUCCIÓN

A medida que va transcurriendo el tiempo, se ha venido tornando preponderante el tema de la protección y la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y tribales, a tal punto de la evidente eclosión de leyes, incluso internacionales, que protegen el asunto. A partir de ello, se han ejecutado análisis acerca de la problemática real que afecta directamente el ámbito cultural de cada país, surgiendo del hecho de que las comunidades indígenas forman parte inherente de este y que además dichas comunidades suministran un legado histórico de gran envergadura que de alguna manera evoca nuestros orígenes.

En este marco, el derecho a la consulta previa, consagrado en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia, se erige como una herramienta fundamental para garantizar la autodeterminación de estas comunidades, entendiendo que este mecanismo busca asegurar su participación activa en decisiones que afecten directamente sus territorios y sus modos de vida, en aplicación del principio de *audi alteram partem* (que se escuchen todas las partes involucradas).

Así las cosas y enfatizando en Colombia, el derecho a la consulta previa se ha convertido en la columna vertebral del *jus cogens* en materia de derechos de los pueblos indígenas, imponiendo un deber ineludible para el Estado de garantizar la participación efectiva de las comunidades en los proyectos que puedan afectar sus derechos fundamentales. No obstante, a pesar de su importancia, la implementación de este derecho ha encontrado diversas dificultades, desde la negligencia administrativa hasta la falta de claridad en los procesos de participación; estos obstáculos no solo ponen en peligro la *ratio legis* del mecanismo, sino también los derechos colectivos de las comunidades, tales como la propiedad sobre sus territorios ancestrales y la preservación de su identidad cultural.

El presente estudio tiene como propósito analizar el impacto de la consulta previa en la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas en Colombia, explorando tanto su marco normativo como su aplicación práctica, mediante el estudio de casos reconocidos y la evaluación de la jurisprudencia nacional e internacional, se busca entender cómo este mecanismo puede evolucionar para superar los obstáculos actuales y garantizar una tutela efectiva de los derechos de estas comunidades.

La protección de las comunidades indígenas no solo responde a un mandato jurídico, sino también a un compromiso ético con la justicia social y la diversidad cultural; en palabras de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento de estos derechos no es solo una cuestión de legalidad, sino de dignidad humana y respeto hacia quienes han sido históricamente marginados.

Asimismo, en el marco del derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, entendiendo que no es solo un derecho colectivo esencial, sino un imperativo jurídico y moral que garantiza su capacidad de decidir sobre sus propias vidas, territorios y culturas, vale la pena anotar que, se manifiesta como el eje transversal que articula derechos fundamentales como el derecho a la vida, la identidad cultural, y la preservación de los territorios, haciendo de la consulta previa un pilar esencial para su realización efectiva.

Según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en Colombia específicamente existen 600.000 indígenas que forman parte del patrimonio nacional evaluable como riqueza cultural y social, son exactamente 81 grupos que hablan 75 lenguas diferentes y habitan el 25% del territorio nacional.

El asunto de los derechos de las pequeñas comunidades ha llegado a ser de gran polémica incluso a nivel internacional, muchas autoridades ajenas al interés por preservarlas se hallan inconformes precisamente por el principio que asegura que el interés general prima sobre el interés particular y de alguna forma ha habido episodios en los cuales proyectos que benefician el desarrollo económico de un país entero han sido dejados de lado por no llegar a acuerdos concretos con las comunidades indígenas; pero por otra parte en distintas ocasiones se le han vulnerado los derechos a estas, despojándolos de sus tierras pero indemnizándolos de alguna manera, cuestión que ha sido determinada muchas veces unilateralmente, efectivamente por las autoridades interesadas en los proyectos que se vayan a llevar a cabo en dicho territorio.

De lo anterior surgen distintos interrogantes: Teniendo en cuenta que las normas que regulan los derechos de las comunidades indígenas son de carácter supremo, ¿son tales normas respetadas y garantizadas en el tramo real por las autoridades?, ¿Las reubicaciones que se les llega a otorgar a las comunidades o las respectivas indemnizaciones son acordes a las necesidades, costumbres y condiciones que poseían estas anteriormente a su reubicación. ¿Toman realmente en serio el tema del resguardo de dichas comunidades para su preservación y consigo el principio constitucional que protege la diversidad cultural y étnica? Pues la respuesta se encuentra en los casos reales que serán mencionados en el transcurso del presente escrito y con ellas las correspondientes conclusiones.

1. MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y CONCEPTUAL

1.1. Los Derechos de los Pueblos Indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas en Colombia han evolucionado significativamente, integrando principios internacionales y desarrollos constitucionales que reconocen su identidad, autonomía y territorio.

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia ha sido el resultado de un largo proceso de lucha, visibilización y resistencia de las comunidades indígenas, así como del avance del derecho internacional de los derechos humanos.

Asimismo, la Constitución Política de 1991 marcó un hito al incorporar principios fundamentales que garantizan la diversidad étnica y cultural como elementos constitutivos de la nación colombiana, lo que representó un cambio radical frente al modelo asimilacionista anterior, por lo que es válido afirmar que, este reconocimiento posiciona a Colombia como uno de los países de América Latina con mayor desarrollo normativo en materia de derechos indígenas, reflejando una apertura hacia el pluralismo jurídico y el fortalecimiento de las autonomías territoriales.

De lo anterior, vale la pena traer a colación el artículo 7 establece que <<El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana>>.

Además, el artículo 330 otorga a los pueblos indígenas la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes nacionales.

Del mismo modo, la Ley 21 de 1991, ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo aspectos como la propiedad de la tierra, la autodeterminación y la participación en decisiones que les afecten.

1.2. Derechos Territoriales

Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, reconocidos como resguardos; es así como esta figura jurídica garantiza la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de las tierras, asegurando su protección frente a terceros y permitiendo la conservación de su identidad cultural y social. Esa garantía de sus derechos territoriales supone, como afirma Miranda, “un acto de justicia y de reparación histórica, no solo por los desplazamientos y despojos que han enfrentado durante siglos, sino también por la discriminación a la que se han visto sometidos” (Miranda, 2024, p. 43).

De lo que precede, la Corte Constitucional ha reiterado que este derecho es esencial para la supervivencia de las comunidades indígenas. Por otra parte, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos indígenas para administrar sus territorios, permitiendo la creación de entidades territoriales indígenas con facultades administrativas y presupuestales propias; esta autonomía es fundamental para el ejercicio de su autodeterminación y la preservación de sus costumbres y tradiciones.

1.2.1. Derechos Culturales y Sociales

Los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas son fundamentales para garantizar su supervivencia, autonomía y bienestar. Estos derechos no solo abarcan la protección de sus costumbres y tradiciones, sino que también reconocen la importancia de su identidad colectiva, su organización social y su acceso a servicios esenciales en condiciones de respeto a su cosmovisión.

En Colombia, el reconocimiento de estos derechos ha sido impulsado tanto por el marco constitucional como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha enfatizado la necesidad de preservar y fortalecer las expresiones culturales de los pueblos indígenas como un elemento esencial de su dignidad y continuidad histórica.

Dentro de estos derechos, la identidad cultural ocupa un lugar central, ya que implica la protección de las lenguas, las tradiciones, los sistemas de salud propios y las formas de organización social. Asimismo, la educación bilingüe e intercultural se configura como un mecanismo clave para garantizar la transmisión de conocimientos ancestrales y la integración armónica con el sistema educativo nacional sin perder la esencia de su cultura.

Este apartado abordará los principales aspectos de los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas, analizando su reconocimiento legal y su importancia en la construcción de un Estado multicultural e incluyente.

1.2.1.1. Identidad Cultural

El Estado colombiano reconoce y protege el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural. Esto incluye la preservación de sus lenguas, tradiciones, sistemas de salud propios y formas de organización social; es así como la Corte Constitucional ha enfatizado la importancia de estos derechos para garantizar la integridad y continuidad de las comunidades indígenas. No cabe duda de que esta identidad cultural de los pueblos indígenas está muy ligada a su territorio, “los vínculos con la tierra, el territorio, los recursos, etc., están muy arraigados en la identidad cultural y también espiritual” (Miranda, 2024, p. 50).

A continuación, se menciona jurisprudencia destacada en la materia:

Sentencia T-445 de 2022: La Corte reafirmó el derecho de las comunidades indígenas a la identidad cultural, la autonomía, la autodeterminación y la protección de sus territorios ancestrales, subrayando la importancia de estos derechos para la subsistencia étnica de las comunidades indígenas en Colombia.

Sentencia T-372 de 2021: En esta decisión, se destacó la necesidad de reconocer y respetar la autonomía y la cultura propias de los pueblos indígenas, protegiendo sus derechos a nivel interno y asegurando su independencia en la gestión de sus asuntos.

Sentencia T-009 de 2013: La Corte legitimó el derecho a la autonomía, autodeterminación y autogobierno de los pueblos indígenas, reconociendo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) como entidad legal para actuar en nombre de estos pueblos y proteger sus derechos fundamentales.

Sentencia T-365 de 2020: Se afirmó que el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas se proyecta más allá del lugar donde están ubicadas sus comunidades, reconociendo la importancia de sus prácticas culturales en diferentes contextos geográficos.

Sentencia C-480 de 2019: La Corte analizó la protección de las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas, enfatizando la necesidad de un trato equitativo en comparación con otras comunidades étnicas, como las afrocolombianas, en relación con la producción de bebidas alcohólicas tradicionales.

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

De lo anterior, desde una perspectiva crítica, el reconocimiento y protección de los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas en Colombia representan un avance significativo en la construcción de un Estado verdaderamente multicultural e incluyente. Sin embargo, a pesar del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en favor de estos derechos, persisten desafíos estructurales que limitan su aplicación efectiva.

Sumado a lo anterior, las sentencias han reiterado la importancia de la identidad cultural, la autonomía territorial y la autodeterminación indígena como pilares fundamentales para la subsistencia de estas comunidades. No obstante, en la práctica, muchas de estas decisiones no se traducen en cambios reales debido a la falta de implementación de políticas públicas adecuadas, el desconocimiento de las autoridades locales sobre los derechos de los pueblos indígenas y la constante presión de intereses económicos sobre sus territorios.

En el mismo orden de ideas, otro aspecto preocupante es la instrumentalización de la consulta previa; si bien se ha reconocido como un mecanismo esencial para garantizar la participación indígena en decisiones que los afectan, en muchos casos se convierte en un mero trámite formal sin una incidencia real en la protección de sus derechos, es decir, la falta de mecanismos efectivos de seguimiento y sanción ante incumplimientos demuestra que, aunque el marco legal es robusto, la voluntad política y la capacidad institucional siguen siendo limitadas.

1.2.1.2. Educación Bilingüe e Intercultural

Los pueblos indígenas tienen derecho a una educación que respete y promueva su identidad cultural, incluyendo la enseñanza en su lengua materna y la incorporación de contenidos que reflejen su cosmovisión y valores.; esta perspectiva, busca fortalecer la identidad indígena y promover el respeto por la diversidad cultural en el país.

Este reconocimiento se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991:

Artículo 7: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”

Artículo 8: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”

Artículo 10: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.”

Artículo 70: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades (...).”

Artículo 72: “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.”

Además, la Ley 21 de 1991 aprueba el “Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, que en su artículo 2 establece el compromiso de los gobiernos de desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad.

1.2.2. Derechos Políticos y de Participación

Los derechos políticos y de participación de los pueblos indígenas son esenciales para garantizar su inclusión en la vida democrática y en la toma de decisiones que afectan sus territorios y modos de vida; estos derechos permiten que las comunidades indígenas ejerzan su autonomía, influyan en la formulación de políticas públicas y defiendan sus intereses en el ámbito local y nacional.

Los derechos políticos y de participación de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991, garantizando su inclusión en la vida democrática y en la toma de decisiones que afectan sus comunidades. Los principales artículos son:

Artículo 40: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (...)”

Artículo 171: “El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional... Habrá una circunscripción nacional especial para asegurar la participación de los grupos étnicos (...)”

Artículo 176: “La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales (...)”

Artículo 330: “De la administración de los recursos y de sus territorios por las entidades territoriales indígenas (...)”

Asimismo, el reconocimiento de estos derechos se basa en principios de autodeterminación y pluralismo, asegurando que los pueblos indígenas no solo sean sujetos de derecho, sino también actores activos en la construcción del Estado.

De lo anterior, se puede inferir que, la participación en asuntos públicos y la jurisdicción especial indígena son dos de los mecanismos clave que garantizan su representación y la protección de sus costumbres y tradiciones dentro del marco legal colombiano.

Así las cosas, este apartado analizará cómo se ha materializado el ejercicio de los derechos políticos y de participación de los pueblos indígenas, destacando su relevancia para la consolidación de un Estado verdaderamente multicultural e incluyente.

1.2.2.1. Participación en Asuntos Públicos

Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar en las decisiones que les afectan, tanto a nivel local como nacional, además, esto se refleja en la posibilidad de elegir y ser elegidos en cargos de representación política, así como en la consulta previa para proyectos o medidas legislativas que puedan impactar sus territorios o modos de vida.

1.2.2.2. Jurisdicción Especial Indígena

La Constitución Política de Colombia en su artículo 246, reconoce la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

territorial, conforme a sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes nacionales.

1.2.3. Desafíos en la Implementación de los Derechos Indígenas

A pesar de los avances normativos, los pueblos indígenas en Colombia enfrentan coyunturas significativas en la implementación efectiva de sus derechos tales como:

La superposición de títulos mineros y proyectos de infraestructura en territorios indígenas ha generado conflictos y vulneraciones de derechos; de lo que vale la pena traer a colación un caso emblemático, esto es, el del pueblo U'wa, que ha enfrentado proyectos extractivos en su territorio sin el debido proceso de consulta.

Las comunidades indígenas han sido víctimas de violencia por parte de actores armados, lo que ha llevado al desplazamiento forzado y la pérdida de sus territorios ancestrales.

A pesar del reconocimiento legal, persisten prácticas de discriminación y exclusión que limitan el acceso de los pueblos indígenas a servicios básicos, oportunidades económicas y participación política efectiva.

1.2.4. Avances y Perspectivas

En los últimos años, ha habido esfuerzos por fortalecer la protección de los derechos indígenas en Colombia, a modo de ilustración, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha sido fundamental en este proceso, emitiendo sentencias que reafirman y amplían los derechos de las comunidades indígenas; además, la participación de líderes indígenas en espacios políticos y sociales ha incrementado la visibilidad de sus demandas y ha contribuido a la formulación de políticas públicas más inclusivas.

En los capítulos siguientes, se abordará de manera detallada la evolución normativa y jurisprudencial de la consulta previa en Colombia, destacando los hitos más relevantes en su reconocimiento y aplicación. Asimismo, se analizarán los principales obstáculos en su implementación, las tensiones entre el desarrollo económico y los derechos colectivos, y las perspectivas de fortalecimiento de este mecanismo como una garantía efectiva para los pueblos indígenas.

1.3. MARCO HISTÓRICO

El desarrollo de la consulta previa en Colombia debe entenderse dentro del contexto histórico de los pueblos indígenas, quienes han enfrentado cambios estructurales desde la época precolombina hasta la actualidad; de ello, a lo largo de los siglos, la colonización, la instauración del régimen republicano y la expansión de la economía extractiva han influido en sus territorios, formas de gobierno y derechos colectivos. Este apartado analiza la evolución de su reconocimiento jurídico, destacando los hitos más relevantes que han moldeado la relación entre el Estado y las comunidades indígenas.

1.3.1. Antecedentes Precolombinos y Coloniales

Antes de la colonización, los pueblos indígenas de Colombia ejercían soberanía sobre sus territorios, con sistemas de gobernanza autónomos y estructuras sociales complejas; de ello, la llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI trajo consigo

la imposición de nuevas estructuras políticas, económicas y religiosas, que alteraron profundamente las dinámicas sociales y territoriales de las comunidades indígenas.

Durante la colonia, se establecieron los resguardos indígenas como una forma de proteger parcialmente los territorios indígenas. Sin embargo, estas medidas a menudo respondían más a intereses económicos y de control social por parte de la corona española que a un verdadero reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. (Rodríguez, 2015).

1.3.2. Época Republicana y Modernidad

En el siglo XX, la expansión de la industria extractiva y la implementación de proyectos de infraestructura en Colombia llevaron a una creciente presión sobre los territorios indígenas; asimismo, la falta de mecanismos efectivos de consulta y participación resultó en despojos territoriales, desplazamientos forzados y conflictos sociales. (Pita Pico, 2017).

El reconocimiento formal del derecho a la consulta previa en Colombia se consolidó con la ratificación del Convenio 169 de la OIT mediante la Ley 21 de 1991.; a partir de entonces, la Corte Constitucional ha desempeñado un papel fundamental en la protección de este derecho, estableciendo jurisprudencia que define su alcance y aplicación.

1.3.2.1. Jurisprudencia Trascendental colombiana:

Sentencia T-129 de 2011: En esta sentencia, la Corte Constitucional ordenó la suspensión de un proyecto minero que no había cumplido con el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas afectadas.

Sentencia T-704 de 2016: La Corte tuteló el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad indígena Media Luna Dos, ubicada en el departamento de La Guajira, frente a un proyecto minero que afectaba su territorio.

Sentencia SU-123 de 2018: La Corte unificó la jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa, estableciendo principios claros para su aplicación en Colombia.

1.3.3. En Colombia: Realidad Indígena y Consulta Previa

La diversidad indígena en Colombia se refleja en la existencia de múltiples pueblos con lenguas, costumbres y territorios diferenciados, lo que ha influido en su reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico nacional; de ello, a lo largo del tiempo, el Estado ha adoptado mecanismos para garantizar su participación en decisiones que los afectan, siendo la consulta previa un derecho fundamental en este proceso.

1.3.3.1. Diversidad Étnica y Territorial

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la población indígena en Colombia es de 1.905.617 personas, lo que representa el 4,4% de la población total del país.

Esta población se distribuye en 115 pueblos indígenas reconocidos, que habitan en diversas regiones del país, desde la Amazonía hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. (DANE, 2019)

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

1.3.3.2. Implementación de la Consulta Previa

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas y tribales, consagrado en el Convenio 169 de la OIT y reforzado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

Este mecanismo busca garantizar la participación libre, previa e informada de los pueblos indígenas en decisiones que puedan afectar sus territorios, recursos y formas de vida; asimismo.

1.3.3.3. Principios Fundamentales (Departamento Nacional de Planeación, 2015)

Autodeterminación de los pueblos indígenas: Este principio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir libremente sobre su desarrollo económico, social y cultural, y a determinar su estatus político.

Autores como James Anaya destacan la importancia de este derecho en la protección de las culturas indígenas. (Consejo de Derechos Humanos, 2012)

Pluralismo jurídico: Se refiere al reconocimiento de la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico. Así las cosas, en el contexto de los pueblos indígenas, implica el respeto y la validación de sus sistemas normativos propios. Yash Ghai ha explorado cómo el pluralismo jurídico puede fortalecer la gobernanza en sociedades multiculturales. (Ghai, 2013)

1.3.4. Nociones Básicas

En el marco de la presente investigación sobre la consulta previa en las comunidades indígenas en Colombia, resulta fundamental abordar los conceptos básicos que sustentan este derecho, su aplicación y su impacto en la protección de los pueblos indígenas. La consulta previa, reconocida en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia constitucional colombiana, constituye un mecanismo esencial para garantizar la participación de las comunidades en decisiones que puedan afectar sus territorios, cultura y formas de vida; indiscutiblemente, comprender estos conceptos permitirá no solo una mejor interpretación del marco jurídico aplicable, sino también una evaluación crítica de las tensiones entre el desarrollo económico, los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos indígenas en Colombia.

1.3.4.1. Pueblos indígenas

<<No existe una definición precisa de pueblos indígenas en el derecho internacional, y la posición prevaleciente indica que dicha definición no es necesaria para efectos de proteger los derechos humanos>>. OIT (2009). P9.), pero si se han establecido elementos determinantes de las características de los pueblos indígenas:

<<Libre-identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado por la comunidad como miembro suyo.

Continuidad histórica con sociedades pre coloniales y existentes ante de los asentamientos

Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes.

Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados

Idioma, cultura y creencias diferenciados

Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad

Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser pueblos o comunidades distintas>>. (Naciones Unidas, 2009)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004) argumenta que el hecho de darles una definición a <<los pueblos indígenas>>, por lo general resulta infructuoso, en razón de que hay una gran cantidad y diversidad de estos, por lo tanto al otorgar una definición, se limitaría y tomaría el trance de no abarcar ciertas cosas importantes o en su defecto daría demasiada potestad, pero por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, se establecen criterios fundamentados en las características que tienen dichos pueblos indígenas que permiten distinguir cuando se está hablando de estos y dichos criterios han sido consagrados por el convenio de 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

Específicamente el artículo 1.1(b) del Convenio 169 de la OIT <<dispone que dicho tratado se aplicará a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas>>.

Por otra parte, el artículo 1.2 del mismo convenio reza que <<la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio>>, este artículo señala que los pueblos indígenas tienen distintos tipos de elementos que al reunirse le dan características especiales, por ejemplo, su historia y las huellas que han dejado a través de esta; la relación que tienen con la tierra, ya que distintos autores dejan en claro que esta relación va más allá de la propiedad privada y la posesión sobre ella, la relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra es más espiritual que material, ellos en la tierra encuentran el alimento y su sustento diario, establecen lugares sagrados en esa tierra en la que habitan, se acostumbran al uso de los recursos que esta tierra les brinda; otro de los elementos sobresalientes que se encuentran en los pueblos indígenas es el hecho de que estos le dejan como especie de un legado a sus futuras generaciones, es decir, todo lo que ellos son con relación a sus costumbres, es lo que serán sus hijos y nietos; y lo que no puede faltar, los pueblos indígenas gozan de un elemento básico que consiste en que tienen sus propias instituciones culturales, políticas, económicas y sociales, lo que hace que sus normas sean distintas a la del país en general, dentro de la comunidad de ellos y que sean acordes a sus costumbres.

Cabe anotar que lo anteriormente mencionado no los exime individual o grupalmente de infracciones que cometan a la ley nacional, pero en este caso, ellos serían juzgados por las autoridades indígenas, es decir, jueces diferentes a los que ordinariamente tienen competencia para hacerlo, a esto se le denomina <<fuero indígena>>, es menester asegurar que las sanciones que se les impongan a estos, también deben tener fines resocializadores, esto implica que el indígena sea tratado con

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

sus condiciones especiales y sus costumbres; estos elementos son denominados elementos objetivos.

Cada comunidad étnica, tiene como deber, asignar su nombre, identificar a qué clase de etnia pertenece y no debe dejar a cargo de organismos externos estas funciones, en razón de que esto hace parte esencial de la <<auto-identificación>> que hace parte del elemento subjetivo.

1.3.4.2. Pueblo Tribal

<<Es un pueblo que no es indígena a la región que habita pero que comparte características similares con los pueblos indígenas, como tener tradiciones sociales, culturales y económicas diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, identificarse con sus territorios ancestrales y estar regulados, al menos en forma parcial, por sus propias normas, costumbres o tradiciones. (Corte IDH, caso Saramaka vs. Surinam, 2007)

Artículo 1.1 (A) Convenio 169 se aplica: *<<a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial>>.*

De lo anterior, es importante anotar, que posiblemente el móvil determinante más importante de una comunidad indígena o tribal es el tiempo que ha perdurado su historia sobre determinado territorio, como es el caso de la comunidad Yakye Axa Vs. Paraguay, en la que *<<la relación que mantienen con la tierra es de tal calidad que su desvinculación de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable. Dentro del proceso de sedentarización, la comunidad Yakye Axa, adoptó una identidad propia relacionada con un espacio geográfico determinado física y culturalmente, que corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto territorio Chanawatsan>> (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-175 de 2009)*

1.3.4.3. Tierra

Según el documento 40.7 del 2009 (informe de seguimiento) de la CIDH son todos aquellos *<<Espacios ocupados físicamente y aquellos que son utilizados para sus actividades culturales y su subsistencia, tales como las vías de acceso>>.*

Partiendo del hecho de que los indígenas guardan estrecha relación con su territorio y en especial con la tierra por la importancia espiritual que esta representa para ellos, se entiende tal definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se llega al claro análisis de que la tierra para estas comunidades no podría acarrear exclusivamente la zona en la que se encuentran asentados o en la que viven literalmente (aldeas), en razón de que, como se ha mencionado anteriormente, la tierra para ellos representa alimentación, es allí donde pueden llevar a cabo las actividades que saben hacer y que ejecutan como costumbres de sus antepasados, como son la pesca, la caza y la recolección. Es menester agregar que hasta su vestuario es elaborado con material extraído de la naturaleza y previamente procesado por ellos mismos, en conclusión, el territorio para las comunidades indígenas es posiblemente el factor más importante en su vida.

1.3.4.4. Recursos naturales

<<Son sustancias que existen naturalmente en la tierra, estos son valiosos para la manufactura de productos, la satisfacciones de necesidades o comodidades humanas y la provisión de servicios ecosistémicos que mantienen la salud de la biosfera, son por ejemplo, el aire, el agua, la tierra, el gas natural, el carbón, el petróleo, los hidrocarburos. Existen recursos naturales renovables y no renovables; los renovables son aquellos que se reproducen o renuevan, Por ejemplo, la vida animal, los árboles, etc.; los recursos no renovables son aquellos que son irremplazables una vez han sido extraídos del agua o la tierra, por ejemplo, el oro>>. (CIDH, 2009, p. 14)

Aduciendo a lo anterior, las comunidades indígenas desde sus inicios se acomodaron a los recursos que la misma naturaleza y los medios geográficos podrían ofrecerle, es decir, todo lo que necesitaban e incluso actualmente lo que necesitan para subsistir lo extraen de la naturaleza, un ejemplo claro son sus aldeas, las cuales son elaboradas con barro o con palma; los medicamentos son plantas medicinales; sus aldeas eran ubicadas inicialmente cerca de ríos o lagunas, en razón que estas mismas les proporcionaban la alimentación y al mismo tiempo les servía de medio de comunicación para transportarse, en fin, es por ello que sus condiciones de vida están relacionadas con el entorno, con la naturaleza y con todo lo que ella acarrea y no cualquier lugar es apropiado para sus costumbres y condiciones de vida que por años han conservado.

1.3.4.5. La consulta previa

<<No es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación que implica la buena fe de ambas partes y la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuo>>. (CIDH, 2009, p. 112.)

Es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación>>.

Las minorías o comunidades indígenas detentan distintos derechos que permiten que estas gocen de ciertos privilegios con relación a las demás poblaciones, en el entendido de que se tiene como finalidad resguardar su existencia y así proteger también principios consagrados en la carta suprema, como se ha venido explicando.

En el capítulo que se presenta a continuación, se realiza un análisis detallado del marco normativo aplicable a la consulta previa en Colombia, abordando tanto la legislación nacional como los estándares internacionales que regulan este derecho. A partir de ello, se examinarán los principios fundamentales que rigen su implementación, así como las obligaciones del Estado en la protección de los derechos de las comunidades indígenas; este estudio permitirá comprender los alcances y limitaciones del mecanismo de consulta previa dentro del ordenamiento jurídico vigente.

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE

El marco normativo aplicable a la consulta previa en Colombia se fundamenta en normas nacionales e internacionales que garantizan la participación de las comunidades indígenas en decisiones que afecten sus territorios. Desde el Convenio 169 de la OIT hasta la jurisprudencia

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

constitucional, este conjunto de disposiciones establece los derechos colectivos de estos pueblos y los deberes del Estado.

Así las cosas, el análisis de estas normas permite comprender la evolución y los desafíos en la aplicación de este mecanismo dentro del ordenamiento jurídico vigente.

2.1. Normativa internacional

Tomando como punto de partida, el hecho de que el Estado tiene plena potestad de expropiar territorios en los cuales se presume que existan recursos no renovables que puedan explotarse y que tal explotación sea capaz de generar un desarrollo económico que beneficie al país, o por otra parte, teniendo conocimiento de que los recursos naturales forman parte del dominio público, es decir, es de propiedad de la Nación, esta tiene la facultad de disponer del territorio nacional para elaborar proyectos o tomar decisiones que beneficien al país en términos generales, basándose en el principio de que el interés general prima sobre el interés particular.

2.1.2. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989 (Convenio No. 169 OIT)

Adoptado en 1989, establece de manera expresa el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada, como herramienta y/o mecanismo para garantizar su participación efectiva en decisiones que los pudiera llegar a afectar, así las cosas, vale la pena traer a colación lo siguiente:

2.1.2.1. Imperatividad de la consulta (Art. 6):

<<(…)

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente (...)

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe (...)>>.

De lo que precede, se logra evidenciar como los Estados están obligados a consultar a los pueblos indígenas de buena fe, mediante procedimientos apropiados, antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente; así las cosas, vale la pena anotar que, al llevar a cabo una consulta previa, no se trata únicamente de informar, sino de buscar llegar a un consenso o lograr el consentimiento de los pueblos indígenas respecto a las medidas propuestas.

2.1.2.1.1 Desarrollo y toma de decisiones (Art. 7):

<<(…)

1. *Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, (...) Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.*

2. *El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. (...)*

3. *Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. (...)*

4. *Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.>>*

Analizando este precepto normativo del Convenio 169 de la OIT, se advierte que, en definitiva, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que respecta a procesos de desarrollo, siempre que estos afecten sus tierras, recursos, instituciones y bienestar; asimismo, los Estados deben garantizar su participación en la formulación, implementación y evaluación de planes de desarrollo regional o nacional.

2.1.2.1.2 Proyectos en territorios indígenas (Art. 15):

(…)

1. *Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.*

2. *En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados (...)>>.*

Estudiando esta disposición, se desprende que, en caso de que los Estados decidan emprender proyectos de explotación de recursos naturales en tierras indígenas, deben realizar un proceso de consulta previa para evaluar posibles impactos y garantizar el derecho de los pueblos a participar en la administración y conservación de dichos recursos.

Además, los pueblos afectados tienen derecho a una indemnización justa y a participar en los beneficios derivados de estas actividades.

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

Siguiendo la línea de análisis respecto a la norma internacional que regula los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, vale la pena hacer una relación entre La Declaración de la ONU y la consulta previa.

2.1.2.1.3. La Declaración de las Naciones Unidas

Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) refuerza los principios del Convenio 169, estableciendo estándares mínimos sobre el derecho a la consulta previa, así:

2.1.2.3.1 Consentimiento libre, previo e informado (Art. 10 y 19):

<<(…)

Artículo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

(…)

Artículo 19

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (...)>>

Es así como se logra observar que, indiscutiblemente, los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aprobar proyectos que impliquen el desplazamiento forzado, explotación de recursos naturales o la adopción de medidas que afecten sus derechos.

2.1.2.3.2 Protección de tierras y recursos (Art. 26 y 29):

<<(…) *Artículo 26*

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. (...)

Artículo 29

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. (...)

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales (...)>>.

De ello, se logra evidenciar que, los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad, uso y control de sus tierras y recursos naturales; en ese orden de ideas, las decisiones que afecten sus territorios deben ser consultadas y evaluadas, garantizando su participación en las actividades económicas y de desarrollo.

Así las cosas, el convenio 169 de la OIT refiere que, en definitiva, la consulta previa no debe ser un procedimiento formal vacío, sino un diálogo genuino, con respeto a sus culturas, instituciones y procesos de toma de decisiones.

Luego entonces, la consulta previa es el mecanismo central para proteger los derechos de los pueblos indígenas frente a decisiones estatales o proyectos económicos que los afectan; su finalidad es garantizar el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y sus territorios; la protección de derechos colectivos, como la preservación de sus tierras, recursos naturales, cultura y formas de vida; reducir las brechas históricas de exclusión y discriminación que han enfrentado.

De lo anteriormente formulado, surgen objeciones, en razón de que tratándose de las comunidades indígenas, las facultades del Estado mencionadas, poseen limitantes, dado a que en este sentido, los intereses de las comunidades indígenas, en virtud de su relación espiritual y física con la tierra, prevalecen sobre el interés general, debido a que tal relación con la tierra es la base de su existencia y su conservación como etnia. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado quede imposibilitado para realizar expropiaciones, de hecho, el Artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece textualmente que <<1. *Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social (...)*

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley>>.

Pero para que lo anteriormente mencionado se dé, el Estado debe cumplir con ciertas condiciones y son que el uso y goce del cual vayan a privar a las comunidades indígenas, haya sido previamente establecido por la ley, que sea necesario y que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. (*Corte IDH, caso Yakye Axa Vs. Paraguay, 2005, párrs. 144 -145*) No obstante, como se mencionó en el convenio citado anteriormente, es necesario que se cumpla con las indemnizaciones pertinentes.

Por otra parte, distintos artículos de la Convención 169 DE LA OIT la cual es aprobada por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, hacen alusión al traslado de las comunidades indígenas a otros territorios y a la disposición de sus tierras por parte de las autoridades estatales, son los siguientes:

*La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y
autodeterminación en contextos de desarrollo*

Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16 - 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.

Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas. 5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17 - 1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18. La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las

mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

Sentado tal precedente, es donde aparece el derecho de la consulta previa, el cual permite que a la hora de que surjan proyectos, decisiones, o actividades que el gobierno o entidades que representen a este pretendan llevar a cabo sobre territorio perteneciente a los grupos indígenas, sea necesario que antes tengan en cuenta a estas comunidades y se adapte a su disposición el plan o decisión que se procure llevar a cabo y además se exponga la importancia de la consumación de los proyectos o decisiones aludidas, para así por medio de un dialogo llegar a un acuerdo.

Es importante asegurar que ningún proyecto, decisión o actividad podrá ser llevada a cabo sobre territorio que sea de propiedad de las comunidades indígenas sin antes cumplir con el requisito de realizar la consulta previa.

Consultas para situaciones que establece la declaración de los pueblos indígenas (Declaración de las Naciones Unidas) (*Naciones Unidas, 2007, Art. 19, p. 23*): establece distintos artículos que hacen referencia a la consulta previa, que son:

Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 30:

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Artículo 38: Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.

2.2.1.5 La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (AG/RES. 2888 (XLVI-O/16))

Declaración adoptada en 2016 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece un marco normativo para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el continente, dentro del cual se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada como una garantía fundamental para su autodeterminación.

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

En este sentido, el Artículo XXIII de la Declaración reza:

<<(…) Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales y organizativos indígenas:

- 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos indígenas.*
- 2. Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. (...) >>*

De ello, se logra rescatar que los Estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, asegurando que dichas consultas se realicen a través de procedimientos apropiados y con el objetivo de obtener su consentimiento previo, libre e informado, lo cual en definitiva resulta clave para que este mecanismo se eficaz.

Asimismo, la Declaración refuerza el derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar y controlar sus tierras, territorios y recursos naturales, lo que implica que cualquier proyecto de explotación de recursos en sus territorios deba ser previamente consultado, respetando su cosmovisión y sus derechos colectivos.

Es así como, a pesar de que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas posee carácter no vinculante, esta constituye un instrumento fundamental en el desarrollo del derecho internacional de los pueblos indígenas, complementando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), y consolidando el deber de los Estados de garantizar procesos de consulta efectivos y culturalmente adecuados.

2.1.3 Jurisprudencia Corte Interamericana de Derecho Humanos (CHDI)

Con relación a la comunidad étnica, la CIDH ha fundado la idea de que a la hora de llevar a cabo la consulta previa debe haber un representante de la comunidad que pueda captar eficazmente las ideas y transmitir las al grupo, además, pueda expresar frente a la otra parte las objeciones o conformidades que pueda tener la comunidad étnica, por lo general, el encargado es la máxima autoridad de esta, denominado <<Mamo>>.

Por otra parte, existe la opinión de distintos autores que sugieren que el derecho de la consulta previa solo deberían tenerlo las comunidades indígenas que gocen de los títulos correspondientes a las propiedades y territorios. Para la Comisión Interamericana de Derechos humanos, <<los pueblos indígenas y tribales que carecen de títulos formales de propiedad sobre sus territorios también deben ser consultados respecto del otorgamiento de concesiones extractivas o la implementación de planes y proyectos de desarrollo o inversión en sus territorios>>. (CIDH, 2009, p. 115)

La ONU, establece que efectivamente, el hecho de que los Estados sugieran que la protección del derecho de consulta previa solo puede llevarse a cabo en las comunidades que tengan títulos formales sobre sus propiedades, es arbitrario, en razón de que el simple hecho de que estén en juego las condiciones de vida de dichas comunidades es motivo para garantizar tal derecho y buscar resguardar los intereses de estas.

_Tal es el caso de la Comunidad Mayagna (sumo) Awas, a la cual se le violaron sus derechos, especialmente el derecho a la consulta previa, ya que otorgaron la concesión para la explotación de bienes y recursos a terceros, con el argumento de que ciertas delimitaciones del territorio no estaban consagradas en un título de propiedad que perteneciera a esta comunidad, pero lo cierto es que dichas delimitaciones eran utilizadas para actividades esenciales del grupo. (Corte IDH, 2001, párr.153)

_Otro caso claro es el de las afectaciones a Bolivia por explotación de recursos naturales en territorios indígenas damnificados por la excesiva contaminación a causa de dichas explotaciones. Al estudiarse el caso específicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó 4 aspectos relevantes: a) El Estado adelantó procesos de concesiones para la explotación de madera, minera y de hidrocarburos, a empresarios privados, cuando las demandas de reivindicación de tierras aún se encontraban en trámite; b) no se efectuaron procedimientos de consultas previas a las comunidades que podrían resultar afectadas; c) grave contaminación ambiental; d) no existían mecanismos judiciales para que los indígenas impugnarán la grave afectación. La Comisión Interamericana de Derechos humanos, afirmó que el derecho a una vida en condiciones dignas se encuentra incluido en la Convención Americana. (CIDH, 2009, p. 12).

2.1.4 Normativa Nacional

En Colombia, el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y comunidades étnicas se encuentra reconocido como un derecho fundamental a través del bloque de constitucionalidad, derivado de la ratificación del Convenio 169 de la OIT mediante la Ley 21 de 1991; si bien la Constitución Política de 1991 no lo consagra expresamente, su aplicación se fundamenta en el artículo 93 que, en síntesis otorga rango constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y en el artículo 330, que en resumidas cuentas, garantiza la participación de los pueblos indígenas en la gestión de sus territorios y recursos naturales.

Así las cosas, su importancia radica en que esta no es un simple trámite administrativo, sino una garantía esencial de participación democrática, asegurando que los pueblos indígenas sean consultados de manera efectiva y vinculante en asuntos que incidan sobre sus derechos, territorios y formas de vida.

2.1.4.1 La Constitución política de Colombia

Protege los derechos a las comunidades indígenas en los siguientes artículos:

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.

4. Percibir y distribuir sus recursos.

5. Velar por la preservación de los recursos naturales.

6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.

7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.

8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y

9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

Así las cosas, se logra observar que, en Colombia, la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, afrodescendientes y tribales; su objetivo es garantizar la participación de estas comunidades en decisiones que afecten sus territorios, recursos naturales, cultura y bienestar, asegurando que las medidas adoptadas respeten sus derechos y costumbres.

El marco normativo nacional para la consulta previa se estructura alrededor de decretos, directivas y leyes que regulan su implementación, especialmente en actividades ambientales, extractivas y de desarrollo, de lo que surge la imperatividad de desglosarlos de la siguiente manera:

2.1.4.2 Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Este decreto reglamenta el sector ambiental y el desarrollo sostenible, estableciendo procedimientos o parámetros para la licencia ambiental y la incorporación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA); en ese orden de ideas y aterrizando

dicha norma al tema que nos ocupa, se observa que la consulta previa es fundamental en este tipo de procesos, asegurando que las comunidades afectadas sean consultadas desde las fases iniciales de cualquier proyecto, mitigando al máximo el impacto de estos sobre los grupos.

2.1.4.3 Decreto 2353 de 2019 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan las funciones de algunas dependencias.

Modifica la estructura organizacional del Ministerio del Interior, asignando competencias en temas de consulta previa, además aclara las responsabilidades de la entidad encargada de liderar y supervisar el cumplimiento de los procesos de consulta previa en el país así:

<<(…) Que la consulta previa es un derecho colectivo fundamental y su objetivo es intentar lograr, en forma genuina y mediante diálogo intercultural, el consentimiento de las comunidades indígenas y tribales sobre los proyectos, obras, actividades, medidas administrativas y legislativas que las afecten directamente, a cuyo efecto debe observar los principios generales de buena fe entre las partes, participación activa y efectiva de los pueblos interesados, diálogo intercultural, ausencia de derecho de veto, flexibilidad, información y respeto de la diversidad étnica y cultural.

Que la consulta previa es requisito para que las autoridades competentes puedan adoptar y desarrollar decisiones debidamente motivadas y fundadas en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y el respeto de los derechos de las comunidades étnicas, sin perder de vista las diferentes posiciones y criterios de las partes durante el proceso de consulta. (…)>>

2.1.4.4 Directiva Presidencial No. 10 de 2013 y No. 08 de 2020

Estas directivas son guías específicas para la realización de la consulta previa en Colombia; así las cosas, la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 establece los lineamientos básicos, mientras que la Directiva No. 08 de 2020 actualiza y precisa los procedimientos y responsabilidades para garantizar que las consultas se realicen de manera oportuna, transparente y participativa.

2.1.4.5 Ley 99 de 1993 - por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Establece que el Ministerio de Medio Ambiente es responsable de la gestión ambiental y los recursos naturales, organizando el Sistema Nacional Ambiental (SINA); adicionalmente, inmerso a esta ley, se encuentra la obligación de realizar procesos de consulta previa en proyectos que afecten los territorios de las comunidades indígenas.

De lo que precede, se infiere que, el marco normativo colombiano reconoce la consulta previa como un derecho fundamental y obligatorio para los pueblos indígenas y comunidades tribales, especialmente cuando se desarrollan proyectos que puedan afectar sus territorios o recursos; es así como normas tales como el Decreto 1076 de 2015 y la Directiva Presidencial No. 08 de 2020 refuerzan la necesidad de garantizar procesos transparentes, participativos y ajustados a los principios del Convenio 169 de la OIT.

2.1.5 Jurisprudencia Nacional

2.1.5.1 La Sentencia T-039 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia aborda la relevancia de la consulta previa en proyectos de infraestructura que afectan a comunidades étnicas.

En este caso, el Consejo Comunitario de las comunidades negras de Santa Rosa de Lima interpuso una acción de tutela contra Autopistas del Caribe, alegando la omisión de la consulta previa en la construcción de la segunda calzada Bayunca-Clemencia, variante Bayunca. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) había determinado que solo era necesaria la consulta con el Consejo Comunitario de Bayunca, excluyendo a otras comunidades potencialmente afectadas.

La Corte Constitucional enfatizó que la consulta previa es un derecho fundamental que debe garantizarse siempre que un proyecto pueda afectar directamente a comunidades étnicas, independientemente de la titularidad formal de sus territorios. Además, subrayó la responsabilidad del Estado y de las empresas privadas de identificar proactivamente la presencia de estas comunidades y evaluar las posibles afectaciones derivadas de los proyectos.

Este fallo refuerza la necesidad de una diligencia debida por parte de las autoridades y empresas al planificar y ejecutar proyectos en áreas habitadas por comunidades étnicas. La omisión de procesos de consulta adecuados no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también puede derivar en la suspensión o anulación de proyectos, generando implicaciones legales y económicas significativas.

En resumen, la Sentencia T-039 de 2024 reafirma la importancia de la consulta previa como mecanismo esencial para proteger los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, destacando la obligación de incluir a todas las comunidades potencialmente afectadas en los procesos consultivos y garantizando su participación efectiva en decisiones que impacten sus territorios y modos de vida. (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-039 DE 2024, 2024)

2.1.5.2 La Sentencia T-446 de 2021 de la Corte Constitucional de Colombia aborda la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de una comunidad indígena debido a la instalación de una antena de comunicaciones por parte de la empresa Comcel en su territorio; así las cosas, el accionante, en representación de la comunidad de Mindalá, argumentó que la construcción de dicha infraestructura se realizó sin agotar el procedimiento de consulta previa, afectando los caminos veredales y provocando el colapso de puentes utilizados en las actividades diarias de la comunidad.

La Corte Constitucional enfatizó que la consulta previa es una manifestación del principio constitucional de diversidad étnica y cultural, y constituye un mecanismo esencial para proteger los derechos de las comunidades étnicamente diferenciadas; además, subrayó que el procedimiento de consulta previa debe garantizar la participación efectiva de las comunidades en decisiones que puedan afectar su integridad cultural, autonomía y autodeterminación.

En su estudio, la Corte destacó la importancia de que las entidades encargadas de certificar la presencia de comunidades étnicas, como la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, realicen estudios exhaustivos que incluyan consultas a diversas entidades públicas y, de ser necesario, visitas de campo al área de influencia del proyecto. (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2021, 2021)

Este fallo reafirma la obligación de las empresas y del Estado de respetar y garantizar los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en lo que concierne a proyectos que puedan impactar sus territorios y modos de vida. La omisión de la consulta previa no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también puede conllevar la suspensión de las actividades desarrolladas sin el debido proceso consultivo.

En resumen, la Sentencia T-446 de 2021 refuerza la necesidad de cumplir rigurosamente con el procedimiento de consulta previa en Colombia, asegurando la participación activa de las comunidades indígenas en decisiones que afecten sus derechos y territorios, y estableciendo medidas correctivas cuando este derecho es vulnerado. (Colombia, Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2021, 2021)

3. LA CONSULTA PREVIA EN COLOMBIA

La consulta previa es un mecanismo fundamental para garantizar la participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en las decisiones que pueden afectar su territorio, su cultura y su forma de vida. En Colombia, este derecho ha adquirido una gran relevancia debido a la diversidad de comunidades ancestrales que habitan el país y la creciente expansión de proyectos de infraestructura, explotación de recursos naturales y otras iniciativas que inciden directamente sobre sus espacios y tradiciones.

Sin embargo, la aplicación de la consulta previa ha generado múltiples debates en torno a su efectividad, su alcance y su verdadero impacto en la toma de decisiones.

En este capítulo se explorará el desarrollo de la consulta previa en Colombia, sus objetivos, los desafíos que enfrenta en la práctica y su importancia como un mecanismo que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección de las comunidades étnicas y sus territorios.

3.1. Situaciones en las que se debe realizar consulta previa

<<Los estados tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios, tomando en consideración la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales, la tierra y los recursos naturales>>. (CIDH, 2009, párrs. 1058 y 1071, p. 26)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que existen distintas situaciones, claramente especificadas, en las que debe realizarse consulta previa; en general son tres y son las siguientes:

3.1.1. Consultas en medidas legislativas y administrativas

Lo que quiere dejar sentado la CIDH es que específicamente, antes de que el Estado expida leyes o tome decisiones administrativas como por ejemplo realizar expropiaciones, como en algún punto de la monografía se explicaba, es necesario que se efectúe la consulta como requisito previo a la toma de dichas decisiones. En la medida de que la expedición de una ley o la toma de una decisión administrativa pueda

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

resultar perjudicial para las comunidades indígenas, se verá evidenciado el efecto que estas pueden llegar a producir sobre los grupos y la responsabilidad de tales consecuencias, en caso de ser negativas, recaerán sobre el Estado.

Es así como, una vez el Estado vaya a expedir una ley o a llevar a cabo una decisión administrativa, deberá exponerlas con la correspondiente explicación de la importancia que acarrea emplearlas y tendrá que escuchar a las comunidades indígenas en caso de que para ellas estas decisiones o leyes representen un peligro para su grupo.

No obstante, existen casos en los que las autoridades de ciertos países no se han percatado del daño que pueden causarles a las comunidades indígenas con la toma de decisiones administrativas o la expedición de leyes sin consultarles previamente, donde efectivamente se han visto afectadas de forma negativa, por ejemplo, <<en la observación individual a Perú de 1999, se estudió una reclamación presentada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, en la que se aducía que una ley de 1997 (la ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa Peruana), había sido adoptada sin consultar a las comunidades indígenas que habitaban la zona a la que hacía referencia esta ley>>. (Rodríguez et al., 2010, pp. 58-59).

_Ejemplo de caso colombiano es el hecho de que hayan declarado inexecutable la ley 1152 del 2007, que consistía en el Estatuto de Desarrollo Rural, el cual menoscababa directamente a las comunidades indígenas y a las comunidades negras. Este fue declarado inexecutable justamente por no haber realizado consulta previa a estas, pasando por alto la magnitud de los perjuicios que acarrearía para los grupos étnicos dicha ley, violando de forma inmediata la Constitución Política y el convenio de la OIT.

3.1.2. Consultas en proyectos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace alusión a la realización de la consulta previa como requisito para la simple elaboración del proyecto, teniendo como punto de partida la intención de desarrollar este sobre territorio que haga parte de la esfera de las comunidades indígenas. Aclara que para la simple elaboración del proyecto es imprescindible que se realice consulta a las comunidades, porque si una vez planeado este, se encuentra en la fase en la cual ya es relevante llevar al plano de consumación, en caso de que las máximas autoridades de los grupos indígenas tengan bases sólidas que fundamenten un peligro inminente para sus comunidades por la realización de tal proyecto o que en su defecto las propuestas por parte de los encargados de la realización de este para resarcir el daño o para reubicarlos no cumplan con las mismas condiciones a las que los grupos indígenas se acomodaban, tal proyecto no puede llevarse a cabo porque efectivamente se pondría en peligro dicho territorio como vivienda para ellos y además los recursos naturales de los cuales gozan podrían ser lesionados, por ejemplo, a causa de la contaminación por explotación, derrumbes, inundaciones, etc.

_Un ejemplo claro de lo anteriormente explicado es el caso del <<pueblo de Saramaka ventilado ante la Corte en el 2007, ella analizó la autorización del Estado de

Surinam, en la década de los sesenta, de la construcción de una reserva hidroeléctrica en los territorios de los Saramakas sin consultar a esta comunidad. Dicha construcción tuvo como efecto la inundación del territorio tradicional del pueblo Saramaka, lo cual obligó a esta comunidad a desplazarse hacia unos pueblos de <<transmigración>>. Adicionalmente, tal construcción implicó la destrucción de los sitios sagrados de los Saramakas, la reducción de sus recursos de subsistencia y el irrespeto hacia los restos enterrados de sus miembros fallecidos>>. (Rodríguez et al., 2010, p. 62).

En Colombia, si se demuestra que los daños que puedan causarse por llevar a cabo el proyecto pueden evitarse o repararse a tal punto de que las comunidades queden en las condiciones que se encontraban antes de hacerlo, puede darse la realización de este; el DECRETO 1320 DE 1998 (julio 13) Diario Oficial No 43.340, del 15 de julio de 1998 MINISTERIO DEL INTERIOR, es el que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.

Entrando en materia de lo que es el procedimiento, los requisitos que tienen conexas con este y que deben llevarse a cabo para realizar la consulta previa, los principios que rigen dicho procedimiento y la relación que tienen con el derecho en cuestión y sus participantes; lo primero que hay que abordar es el tema del momento en el que debe realizarse la consulta, dicho esto, es pertinente tomar la literalidad del nombre del derecho, en otras palabras, la consulta debe realizarse durante la fase de planeación de los proyectos y de las leyes o decisiones que se desean emitir, es decir, tal consulta, debe ser previa a cualquier intención de consumación de estas decisiones.

Por otra parte, teniendo en cuenta los requisitos del procedimiento para la consulta y partiendo del hecho de que se halla con claridad el asunto que arroja el primer y posiblemente el más importante de los requisitos, el carácter previo que tiene tal derecho, es posible abordar el resto; la consulta previa debe ser informada en sentido de que es necesario que las autoridades encargadas de los proyectos o leyes deberán informar de absolutamente todos los detalles que conlleve esto,

Es importante que, si se halla necesario, el Estado capacite personal que pueda exponer puntualmente, con la rigurosidad que acarree,

La situación el tema motivo de consulta, a tal magnitud que la máxima autoridad que represente a la comunidad étnica logre entender efectivamente los pormenores de la situación.

Asimismo, el término de consulta va más allá de la solicitud de un consejo u opinión, otro requisito es que, por lo general, se debe otorgar el respectivo consentimiento por parte de las comunidades indígenas, tal consentimiento debe ser libre e informado, y todas las actuaciones que se realicen por ambas partes deberán ir encaminadas a obtener dicho consentimiento.

De todo lo previamente mencionado con concomitancia a requisitos, es válido anotar que son requisitos implícitos, es decir, no se encuentran regulados por ninguna ley, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que es necesario que se dé todo lo que se ha aludido, en otras palabras, estos <<requisitos>> no son precisamente requisitos proforma, pero son medios para garantizar los derechos de las comunidades indígenas.

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

<<El requisito del consentimiento debe interpretarse como una salvaguarda reforzada de los derechos de los pueblos indígenas, dada su conexión directa con el derecho a la vida, a la identidad cultural y a otros derechos humanos esenciales, en relación con la ejecución de planes de desarrollo o inversión que afecten al contenido básico de dichos derechos>>. (CIDH, 2009, p.126).

En conformidad con los principios que rigen el procedimiento de la consulta, el más sobresaliente y quizás el más importante, es el principio de la buena fe, es indispensable que haya buena fe por parte del Estado y por parte de las comunidades indígenas, ya que el objetivo es evitar los daños sobre las comunidades con la ejecución de proyectos, leyes, actividades o decisiones administrativas, llevadas a cabo en sus tierras y por otra parte que la Nación tenga la potestad de obtener beneficios de dichos proyectos o leyes, es decir, el propósito es alcanzar un acuerdo pero tal acuerdo debe surgir del consentimiento libre de los grupos indígenas, es primordial que no haya ningún tipo de intención dañina o ventajosa de ninguna de las partes.

<<la consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de agentes que actúen con su autorización o aquiescencia>> (CIDH, 2009, p. 123)

El Comité Tripartito del Consejo de Administración de la OIT, *<<subraya la necesidad de desplegar esfuerzos para intentar generar consensos en cuanto a los procedimientos, de facilitar su acceso dándoles amplia difusión y de crear un clima de confianza con los pueblos indígenas que propicie un dialogo productivo>>. (OIT, 1989)*

Igualmente, existe otro principio y es el de la efectividad, se halla ineludible que todas las actuaciones vayan encauzadas a que la consulta o el dialogo sea positivo para ambas partes, en otras palabras, la finalidad de la consulta previa no solo es prevenir daños irreparables a las comunidades indígenas, sino convenir soluciones bilaterales que permitan la ejecución del proyecto o las leyes sin que ninguna de las partes se vea afectada.

Dentro de ese marco de ideas, es conveniente impeler la materia de los participantes en el curso de la consulta previa, teniendo claro así que las partes son irrevocablemente el Estado o sus representantes y la comunidad étnica en particular.

Ahora, con relación al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en vista de que las personas con las que se pretende dialogar para llegar a un acuerdo, carecen de la preparación y el conocimiento académico que si poseen los representantes del Estado, es necesario que capaciten personas para que estas a la hora de exponer sus intenciones puedan darse a entender de modo efectivo frente a la comunidad étnica y que los detalles sean tanto claros como puntuales, advirtiéndoles así de los posibles riesgos y consecuencias que conduce el proyecto, ley o decisión.

De conformidad con lo anterior, es importante mencionar, el hecho de que algunos países que forman parte de los convenios internacionales, relacionados con la protección de derechos humanos, han trasladado arbitrariamente a empresas de carácter privado, la facultad de negociación o dialogo que hace parte de la consulta

previa. Si bien es cierto, tales empresas serían las directamente interesadas en las elaboraciones de proyectos sobre territorios pertenecientes a comunidades indígenas, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido clara expresando el vacío que existe en esta situación, gracias a que estas empresas están enfocadas en el lucro, difícilmente harán énfasis en el cuidado sobre los derechos humanos que puedan ser vulnerados; entonces afirma que la responsabilidad del derecho de consulta debería estar a cargo única y exclusivamente del Estado.

3.2. CONSECUENCIAS DE LA CONSULTA PREVIA.

Según distintos autores especialistas en el tema, este posiblemente sería el tema de más controversias a la hora de hablar de la consulta previa, en razón de que las mismas leyes internacionales poseen ambigüedades con relación a esto; algunos afirman que para que se cumpla eficazmente con el requisito de consulta previa y finalmente se proteja y garantice dicho derecho, es necesario que se otorgue el *consentimiento libre* por parte de las comunidades indígenas, esto, en el entendido de que evidentemente, si el Estado pasa por alto el hecho de que los grupos consientan libremente los proyectos o decisiones que quieran llevarse a cabo, se estaría cumpliendo solo con el propósito de consultarles o más específicamente, informarles, sin tener en cuenta su opinión, lo que podría ser, tal vez, el medio por el cual prevengan daños irreversibles que afecten la vida digna de estas comunidades. Por otra parte, existen los autores que afirman que algunas leyes internacionales que aluden el tema solo exigen el hecho de que se les consulte previamente y sean escuchadas sus opiniones con relación al tema en cuestión, pero que esto no quiere decir que dichas opiniones deban ser tenidas en cuenta. (Rodríguez et al., 2010)

_Por ejemplo: <<En todos los proyectos de las categorías A y B propuestos para ser financiados por el BIRF o la AIF, durante el proceso de EA el prestatario consulta a los grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y tiene en cuenta sus puntos de vista. El prestatario inicia dichas consultas tan pronto como sea posible. En los proyectos de la categoría A, el prestatario realiza por lo menos dos consultas con estos grupos: a) poco después del estudio ambiental preliminar y antes de finalizarse los términos de referencia para la EA, y b) una vez que se haya preparado un borrador de informe de la EA. Además, el prestatario consulta a dichos grupos durante toda la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos a la EA que los afecten>>. (Banco Mundial, 1998, p.6).

Es aquí donde se evidencia que algunas instituciones, en este caso financiera, si tienen en cuenta los puntos de vista de las comunidades indígenas para buscar prevenir consecuencias negativas originadas por proyectos que se lleven a cabo en territorio de ellos.

_Otro ejemplo, es el caso de la <<observación individual a Guatemala en el 2006, la CEACR estableció que antes de emprender o autorizar cualquier programa de explotación o exploración de recursos naturales en territorios indígenas, el Gobierno debe efectuar un estudio en cooperación con los pueblos interesados, y que los <<resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades>> (Rodríguez et al., 2010, p. 82). En la cual también se evidencia el hecho de que tengan en cuenta las determinaciones tomadas por las

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

comunidades indígenas al momento de realizar la consulta previa para decidir si ejecutar o no un programa de explotación.

3.3. MEDIDAS SANCIONATORIAS POR VULNERACIÓN AL DERECHO DE CONSULTA.

Si bien es cierto, las medidas sancionatorias con relación a la vulneración al derecho de consulta previa operan en caso de que realmente la comunidad étnica haya sufrido daños. Se hace énfasis en lo anterior, en razón de que ha habido casos en los que el Estado ha ejecutado decisiones o proyectos sobre territorios indígenas sin consultar previamente a las comunidades y en vista de que no han resultado daños que afecten nocivamente el bienestar de estas, simplemente han recibido llamados de atención por parte de las instituciones internacionales encargadas de la materia.

_por ejemplo, la CEACR (CEAR,1999), hizo un llamado de atención al Estado de Perú, en razón de la expedición de la <<ley núm. 26845, del 26 de julio de 1997 (ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa) sin haber realizado consulta previa y se afirma que es violatoria tanto de la letra como del espíritu del Convenio, como también de la Constitución del Perú y de otras leyes, al permitir a una porción de los habitantes de esas comunidades rurales,

En su mayoría compuestas de pueblos indígenas cubiertos por el Convenio, decidir sobre la venta de las tierras que de hecho son de la comunidad como un todo a terceros individuos>>. (CEAR, 1999. Obs: Adopción 1998, Publicación: 87ª reunión CIT. Ginebra: OIT)

No obstante, existen los casos en los que se evidencian daños concretos a las comunidades indígenas. Es allí donde se procede a sancionar por la vulneración del derecho a la consulta previa.

Todas las leyes que regulan tal derecho, hacen alusión a la reparación por perjuicios tanto materiales como inmateriales (morales) causados por la ejecución de leyes o proyectos que han puesto en peligro inminente a la comunidad étnica, en razón de no haber realizado consulta previa.

Ahora bien, tal reparación, es una indemnización que puede ser pecuniaria o no pecuniaria; la primera, es la que consiste en la adjudicación del dinero que haga equivalencia a todo el daño ocasionado, por lo general, establecen que sea una indemnización equitativa para los integrantes de la comunidad étnica, cabe resaltar que dicho perjuicio causado, debe ser capaz de ser avaluado en dinero para modo de que tal indemnización sea de carácter pecuniario; la segunda es la que consiste en resarcimientos no monetarios que la CIDH ha establecido que sean: la restitución del derecho, es decir, que se le otorgue a los damnificados la posibilidad de volver a las condiciones anteriores a la vulneración; la reubicación, que consiste en asentar a dichos damnificados en territorios, en este punto habría que hacer un aclaración, dichos territorios deben tener las condiciones más idénticas a las que tenían anteriormente, un ejemplo es que si las comunidades indígenas contaban con 100 hectáreas fértiles, deben otorgarle dichos terrenos en tales características; satisfacción, lo que indica que las comunidades indígenas deben quedar totalmente recompensados con las medidas que hayan tomado para resarcir el daño; y por último, la garantía de no repetición, que

estriba en el hecho de que el Estado debe adoptar medidas que garantice el hecho de que no se repetirá el daño.

3.4 DATOS

De todo lo anteriormente estudiando, vale la pena traer a colación la información que suministra el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que detalla los acuerdos alcanzados durante la consulta previa con pueblos y comunidades indígenas para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estos acuerdos abarcan diversos temas, incluyendo derechos territoriales, salud, educación, cultura y participación política.

3.4.1 Análisis cuantitativo de los acuerdos

El total de acuerdos arroja que, se han suscrito aproximadamente 208 acuerdos

Derechos territoriales: Aproximadamente 14 acuerdos (6.7%) se centran en la protección y formalización de territorios indígenas.

Salud: Alrededor de 56 acuerdos (26.9%) abordan la implementación del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) y otros temas de salud.

Educación: Cerca de 20 acuerdos (9.6%) tratan sobre la educación propia y la adecuación de la oferta educativa.

Cultura y comunicación: Unos 10 acuerdos (4.8%) se enfocan en la preservación cultural y el fortalecimiento de medios de comunicación propios.

Participación política y derechos humanos: Alrededor de 15 acuerdos (7.2%) se relacionan con la participación en procesos de paz y la protección de derechos humanos.

Otros temas: Los acuerdos restantes (44.8%) abarcan áreas como desarrollo económico, medio ambiente, infraestructura y fortalecimiento institucional.

3.4.1.1 Participación Institucional

Adicionalmente, en cuanto a la participación institucional, se infiere que los acuerdos involucran a múltiples entidades gubernamentales, entre ellas:

Ministerio del Interior

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Cultura

Agencia Nacional de Tierras

Unidad de Restitución de Tierras

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Parques Nacionales Naturales

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

De lo que precede, es menester anotar que, cada entidad tiene responsabilidades específicas en la implementación de los acuerdos, lo que refleja un enfoque integral y coordinado para abordar las necesidades de las comunidades indígenas -Ver Gráfica 1.

Distribución de los acuerdos del PND 2022- 2026 por tema

Gráfica 1. Distribución de los Acuerdos del PND 2022-2026 por tema. Fuente: (Elaboración propia)

3.4.1.2 Observaciones

Los acuerdos buscan abordar de manera holística las necesidades de las comunidades indígenas, considerando aspectos territoriales, sociales, culturales y económicos.

La participación de múltiples entidades demuestra el compromiso del gobierno en la implementación efectiva de los acuerdos.

La diversidad de temas y entidades involucradas puede presentar retos en la coordinación y seguimiento de los acuerdos.

Así las cosas, este análisis cuantitativo proporciona una visión general de los acuerdos derivados de la consulta previa para el PND 2022-2026, destacando la amplitud y diversidad de los compromisos asumidos con las comunidades indígenas en Colombia. (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2023).

CONCLUSIONES

PRIMERA. - La consulta previa no solo representa un mecanismo de participación, sino que constituye una herramienta indispensable para la prevención de perjuicios irreparables que puedan atentar contra la existencia, cultura y costumbres de los

pueblos indígenas; es así como su reconocimiento como derecho fundamental responde a la necesidad de salvaguardar las raíces históricas y culturales que estas comunidades han aportado al desarrollo de las sociedades contemporáneas. No obstante, su aplicación efectiva se enfrenta al riesgo de convertirse en un procedimiento vacío y meramente protocolario, sin incidencia real en la toma de decisiones estatales y empresariales; en síntesis, la consulta previa debe garantizar que las comunidades indígenas no sean meros espectadores de su destino, sino actores centrales en la definición de las políticas y proyectos que impactan sus territorios.

SEGUNDA. - A pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales en la regulación de normativas robustas que buscan la protección de los pueblos indígenas, existe una brecha sustancial entre la legislación y la realidad material que viven estas comunidades; es así como, mientras que el marco normativo establece garantías de participación y respeto a sus derechos territoriales, en la práctica, los proyectos económicos y de infraestructura suelen ejecutarse sin considerar la trascendencia que la tierra y los recursos naturales tienen para estos grupos; en conclusión, en un escenario en el que las comunidades indígenas estuvieran sometidas a las mismas leyes que rigen a los ciudadanos en general, sin un reconocimiento especial de su identidad colectiva, su existencia misma se vería amenazada por decisiones que desconocen la importancia espiritual, cultural y económica de sus territorios.

TERCERA. - Uno de los principales desafíos en la aplicación del derecho a la consulta previa radica en determinar si su cumplimiento se limita a la realización de un diálogo formal entre el Estado y las comunidades indígenas, o si su plena efectividad solo se alcanza con la obtención del consentimiento expreso de estas comunidades, es decir, la falta de claridad en este aspecto permite que, en numerosos casos, la consulta se reduzca a un mero trámite sin efectos reales en la toma de decisiones, lo que abre la puerta a la reiterada vulneración de los derechos indígenas; en virtud de ello, se infiere que, sin un consentimiento efectivo, la consulta previa carece de poder vinculante, lo que convierte a las comunidades en sujetos pasivos de procesos que, en teoría, deberían garantizar su autodeterminación y soberanía sobre sus territorios.

CUARTA. - A pesar de las deficiencias en la implementación de este derecho, las instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han jugado un papel determinante en la defensa de la consulta previa como un derecho irrenunciable de los pueblos indígenas, en ese orden de ideas y mediante la exigencia del cumplimiento de convenciones, tratados y declaraciones internacionales, estos organismos han presionado a los Estados para garantizar que las comunidades indígenas sean consultadas antes de la ejecución de proyectos que puedan impactarlas. No obstante, la efectividad de estas acciones sigue dependiendo en gran medida de la voluntad política de cada país para internalizar y aplicar estos principios con el rigor que exigen las normas internacionales.

QUINTA. - A pesar de la existencia de sanciones y llamados de atención por parte de las instituciones encargadas de velar por la protección del derecho a la consulta previa, se evidencia que las normas que regulan este derecho son irrespetadas en gran medida, lo que ha generado daños irreparables en las comunidades indígenas y en su entorno natural. Aunque las leyes establecen mecanismos de reparación, como las reubicaciones de comunidades afectadas, su implementación enfrenta serias

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

dificultades, ya que garantizar condiciones equivalentes a las previas al daño es una tarea compleja que no siempre se cumple a cabalidad. Sin embargo, el hecho de que las vulneraciones sean analizadas y sancionadas por las autoridades demuestra que, si bien persisten deficiencias en la protección de este derecho, el sistema legal no es indiferente ante las afectaciones sufridas por los pueblos indígenas, y existe un esfuerzo por mitigar y reparar, en la medida de lo posible, los perjuicios causados.

BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA Y ESTUDIOS ACADÉMICOS

Banco Mundial. Política Operacional 4.01. Washington, D.C.: Banco Mundial, 1998.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Derechos de los indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Washington, 2009 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.oas.org/es/cidh/docs/informes/indigena2010esp.pdf>.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Informe sobre acuerdos de consulta previa para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Bogotá, Colombia, 2023 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: <https://www.dnp.gov.co>.

Miranda Gonçalves, R. “La intersección entre los derechos humanos, el derecho a la propiedad y la tierra de los pueblos indígenas”, *Desafíos jurídicos contemporáneos en la defensa de los derechos humanos*, (Manuel Palomares director), Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 41-71.

Organización de los Estados Americanos (OEA). Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Documento No. 54. Washington, 2009 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.oas.org/es/cidh/docs/informes/Democracia-Venezuela-2009.pdf>.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Ginebra: OIT, 1989 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: <https://www.ilo.org/global/publications/lang-es/index.htm>.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Observación CEACR 1998. Publicación de la 87ª reunión CIT. Ginebra, 1999.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Informe del Comité encargado de examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Ginebra: OIT, 1989.

Rodríguez, G. A. Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia: luchas, contenido y relaciones. Bogotá, Colombia: Editorial Universidad del Rosario, 2015 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://editorial.urosario.edu.co/gpd-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-de-colombia-luchas-contenido-y-relaciones.html>.

Pita Pico, R. Derechos sociales y condiciones económicas de los indígenas en Colombia: de la Independencia a la República. Revista de la Facultad de Humanidades, 2, 253-266, 2017 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

https://www.academia.edu/35267393/Derechos_sociales_y_condiciones_economicas_de_los_indigenas_en_Colombia_de_la_Independencia_a_la_Republica.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Población indígena de Colombia según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. Bogotá, Colombia, 2019 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/gruposeticos/presentacion-grupos-eticos-2019.pdf>.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). [en línea]. Ginebra: Naciones Unidas, 1989 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/indigenous-and-tribal-peoples-convention-1989-no-169>.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-129 de 2011. Bogotá D.C.: Corte Constitucional, 2011 [consulta: 16 de febrero de 2025]. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-129-11.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-704 de 2016. Bogotá D.C.: Corte Constitucional, 2016 [consulta: 16 de febrero de 2025]. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-704-16.htm>

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-123 de 2018. Bogotá D.C.: Corte Constitucional, 2018 [consulta: 16 de febrero de 2025]. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/su123-18.htm>

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas. Naciones Unidas, 24.º período de sesiones, 2012. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10177.pdf> [Consulta: 17 feb. 2025].

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Apuntes sobre consulta previa. Colombia: DNP, 2015. Disponible en:

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Apuntes%20sobre%20consulta%20previa%20DNP.pdf> [Consulta: 17 feb. 2025].

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH). Revista IIDH, No. 39. San José, Costa Rica: IIDH, 2004. Disponible en:

<https://www.iidh.ed.cr/images/Publicaciones/RevistaIIDH/revista-iidh39.pdf> [Consulta: 17 feb. 2025].

La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y autodeterminación en contextos de desarrollo

GHAJ, Yash. El pluralismo jurídico y la gobernanza en sociedades multiculturales. En: Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, n.º 27, 2013, pp. 13-32. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4818411.pdf> [Consulta: 17 feb. 2025].

Rodríguez, C., Morris, M., Orduz, N. y Buriticá, P. La consulta previa a los pueblos indígenas. Bogotá: Editorial Jurídica, 2010.

Vidal, P. Derecho Constitucional General. Bogotá: Editorial Jurídica, 1991.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de Colombia. Constitución Política de Colombia. [en línea]. Bogotá, 1991 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.constitucioncolombia.com>.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 1989 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169.

Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nueva York: ONU, 2007 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.

Congreso de la República de Colombia. Ley 21 de 1991. Bogotá: Congreso de la República, 1991 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2825>.

Ministerio del Interior de Colombia. Decreto 1320 de 1998. Bogotá: Ministerio del Interior, 1998 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3568>.

Colombia. Decreto 1076 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/decreto_1076_de_2015.pdf.

Colombia. Directiva Presidencial No. 08 de 2020 – Lineamientos para la implementación de la consulta previa con pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom. [en línea]. Bogotá D.C.: Presidencia de la República, 2020 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/directivas2020/Directiva%20Presidencial%2008%20de%202020.pdf>.

Colombia. Ley 99 de 1993 – Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional

Ambiental – SINA, y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de la República, 1993 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/ley_99_de_1993.pdf.

JURISPRUDENCIA

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Caso Saramaka contra Surinam. Serie C No. 172 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 17 de junio de 2005. Caso Yakye Axa contra Paraguay. Serie C No. 125 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Caso Awas Tingni contra Nicaragua. Serie C No. 79 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_esp.pdf.

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-175 de 2009. Bogotá, 2009 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-175-09.htm>.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-039 de 2024. [en línea]. Bogotá D.C.: Corte Constitucional, 2024 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-039-24.htm>.

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2021. [en línea]. Bogotá D.C.: Corte Constitucional, 2021 (consulta: 16 de febrero de 2025). Disponible en: (<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/T-446-21.htm>)

Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia T-445 de 2022. Bogotá: Corte Constitucional. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/T-445-22.htm> [Acceso: 19 de febrero de 2025].

Corte Constitucional de Colombia. (2021). Sentencia T-372 de 2021. Bogotá: Corte Constitucional. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/T-372-21.htm> [Acceso: 19 de febrero de 2025].

Corte Constitucional de Colombia. (2013). Sentencia T-009 de 2013. Bogotá: Corte Constitucional. Disponible en:

<https://derechosenelterritorio.com/wp-content/uploads/2021/02/t009-2013-polindara.pdf>

[Acceso: 19 de febrero de 2025].

Corte Constitucional de Colombia. (2020). Sentencia T-365 de 2020. Bogotá: Corte Constitucional. Disponible en:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020/T-365-20.htm> [Acceso: 19 de febrero de 2025].

*La consulta previa en Colombia: un mecanismo de participación y
autodeterminación en contextos de desarrollo*

Corte Constitucional de Colombia. (2019). Sentencia C-480 de 2019. Bogotá: Corte Constitucional. Disponible en:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=172263> [Acceso: 19 de febrero de 2025].